

OS PETROGLIFOS DO BISNAU (BRASIL)

**Relato sobre o
desenvolvimento do projeto
de iniciação científica do
ensino médio intitulado
“Iconografia das tradições”**

EDSON RODRIGO BORGES

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás

MICHELLY RHAYSSA FRETTAS RODRIGUES

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás

LUIZA COSTA DA CRUZ

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás

GABRIEL PEREIRA SILVA

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás

GUILHERME LUCIANO DE SOUZA

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás

Resumo

O presente artigo apresenta os resultados obtidos pela pesquisa “Iconografia das Tradições”: um estudo acerca da arte rupestre formosense com vistas à criação de um banco de imagens, que foi desenvolvido em três partes: 2017-18, 2018-19 e 2022-23. Trata-se de um projeto de iniciação científica para o ensino médio (PIBIC-EM) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás – Câmpus Formosa, que visa o estudo do sítio arqueológico chamado Petroglifos do Bisnau, que se encontra em franco processo de desaparecimento em decorrência de fatores naturais e por ação humana. A primeira parte do projeto (2017-18) fez um estudo histórico sobre os processos de ocupação do Planalto Central brasileiro (onde se localizam os Petroglifos do Bisnau), propondo um banco de imagens para preservar o registro visual dos petroglifos. Diante da alarmante situação encontrada, foi proposta a segunda parte do projeto (2018-19), que além de fazer registros fotográficos, aprofundou-se na medição, localização e criação de desenhos esquemáticos para melhor acompanhar eventuais desgastes nas imagens; esta necessidade de registro demandou a terceira parte do projeto (2022-23) que propôs a realização de modelos virtuais em 3D, incluindo ambientes imersivos em primeira e terceira pessoa, para viabilizar a visita ao sítio arqueológico de modo remoto, minimizando a presença humana no local. Todos os resultados da pesquisa estão disponíveis no banco de imagens que pode ser acessado pelo link <https://arqueologiaformosa.blogspot.com/>.

Abstract

The present article presents the results obtained from the research “Iconography of Traditions: a study on Formosan rock art aiming at the creation of an image bank,” which was developed in three parts: 2017-18, 2018-19, and 2022-23. This is a scientific initiation project for high school students (PIBIC-EM) at the Federal Institute of Education, Science, and Technology of Goiás - Formosa Campus, which aims to study the archaeological site called Petroglyphs of Bisnau, which is undergoing a process of disappearance due to natural factors and human action. The first part of the project (2017-18) conducted a historical study on the processes of occupation of the Brazilian Central Plateau (where the Petroglyphs of Bisnau are located), proposing an image bank to preserve the visual record of the petroglyphs. Faced with the alarming situation encountered, the second part of the project (2018-19) was proposed, which, in addition to taking photographic records, delved into measurement, location, and creation of schematic drawings to better monitor potential wear and tear on the images; this need for recording led to the third part of the project (2022-23), which proposed the creation of virtual 3D models, including immersive environments in first and third person, to enable remote visitation to the archaeological site, minimizing human presence on-site. All research results are available in the image bank, which can be accessed via the link <https://arqueologiaformosa.blogspot.com/>.

1. PRÓLOGO: O OLHAR SOBRE OS PETROGLIFOS DO BISNAU

Antecipamos que este artigo reúne, numa perspectiva didática e abrangedora, os resultados dos projetos de pesquisas de iniciação científica do ensino médio (PIBIC-EM), realizados entre os anos de 2017 a 2023. Com o nome de “Iconografia das Tradições: um estudo acerca da arte rupestre formosense com vistas à criação e um banco de imagens”, o projeto de pesquisa foi dividido em três partes, e teve por intenção estudar o sítio arqueológico conhecido como Petroglifos do Bisnau, na cidade de Formosa, Goiás – Brasil. Inicialmente abordaremos algumas questões que despertaram o interesse para desenvolver o projeto Iconografia das Tradições, e então, apresentaremos os estudos realizados nas Partes I (2017-18), II (2018-19) e III (2022-23) da pesquisa, que agregam materiais históricos acerca das ocupações humanas no Planalto Central, bem como, propõem algumas possíveis ações para a promoção do estudo e preservação do patrimônio cultural material do sítio arqueológico dos Petroglifos do Bisnau.

Em 2012 foi realizado um PIBIC-EM intitulado “Que pinturas são essas? (Re) descobrindo e divulgando a importância da memória da pré-história em Formosa (GO)”, proposto por Moura (et. al.: 2012) que investigou a preservação e divulgação do patrimônio arqueológico, especificamente os sítios arqueológicos dos Petroglifos do Bisnau e da Toca da Onça, em Formosa, Goiás. Inicialmente, a pesquisa identificou a necessidade de um turismo mais estruturado e regulamentado nos sítios arqueológicos, devido à depredação e deterioração causadas pela falta de controle de visitantes e pela presença de animais, alertando para o estado de abandono e iminente desaparecimento tanto dos pictoglfifos das grutas na Toca da Onça quanto dos Petroglifos do Bisnau.

2. ICONOGRAFIA DAS TRADIÇÕES - PARTE I

2.1. BREVE PANORAMA SOBRE A REGIÃO DO BISNAU

Bisnau é o nome dado a uma região rural no Município de Formosa, Estado de Goiás, Brasil; a origem do nome “Bisnau” é incerta, com diversas interpretações etimológicas. Enquanto alguns sugerem uma conexão com o significado de “velhaco” ou “homem astucioso”, outros relacionam o termo a pássaros, cinzas ou embarcações, o que oferece uma variedade de conjecturas, desde “duas vezes embarcado” até “templo coberto por nuvens” (Ribeiro, 2018:184).

Caracterizada por sua paisagem cárstica e abundância de recursos hídricos, a área é composta por um povoado disperso, onde pequenos, médios e grandes produtores agrários coexistem. Situada entre três importantes bacias hidrográficas - Paranã, São Francisco e Amazonas - a região destaca-se por suas formações geológicas distintas, com predominância de dolinas, lapiaás, cavernas, torres e mesas. O principal curso d’água da região, o Rio Bisnau, origina-se

na Serra Geral e é formado pela junção do Ribeirão Bisnau e do Córrego Bisnauzinho. O Rio Bisnau, por sua vez, desemboca no Rio Paraim, que encontra as águas do Rio Canabrava antes de desaguar no Rio Paranã. É neste cenário que, em 1979, foi registrado o Sítio Arqueológico dos Petroglifos do Bisnau (GO-PA-001): um grupo de aproximadamente 400 petroglifos (Vanderlei, 2000) distribuídos em uma superfície exposta de arenito com cerca de 3.500m² (Mendonça de Souza, et.al.: 1979:31), dentro de uma propriedade privada na zona rural, em meio a vegetação do cerrado, no ponto de confluência do Ribeirão Bisnau com o Córrego Bisnauzinho; inicialmente identificadas por Iluska Simonsen em 1974 e posteriormente estudadas no Projeto Bacia do Paranã II, sob coordenação de Alfredo Mendonça de Souza, em 1979.

Ao longo de 2015 e 2016 a região foi alvo de atenção devido à proposta de instalação de duas fábricas de cimento na circunvizinhança do Bisnau, gerando discussões sobre questões ambientais e arqueológicas, levando ao aumento no interesse pela preservação do patrimônio cultural local, onde o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás – Campus Formosa desempenhou papel importante na divulgação e preservação desses sítios. O IFG Campus Formosa iniciou uma série de pesquisas sobre as representações rupestres dos petroglifos do Bisnau, de 2017 a 2023 (de março de 2020 a junho de 2022 o projeto ficou suspenso em decorrência da pandemia), e esse conjunto de Pesquisas de Iniciação Científica do Ensino Médio (PIBIC-EM) foi intitulado “Iconografia das Tradições: um estudo da arte rupestre formosense com vistas à criação de um banco de imagens”, dividido em Parte I (2017-18), Parte II (2018-19) e Parte III (2022-23).

Destacamos que apesar do reconhecimento da importância dos sítios arqueológicos pelo Governo Federal, a falta de apoio e incentivo na preservação e divulgação desses patrimônios, juntamente com a ausência de uma política clara por parte do município para promover o turismo, tem levado à depredação dos sítios arqueológicos, já que estão localizados em propriedades privadas e frequentemente são abertos à visitação. O Bisnau é uma região rica em patrimônio natural e arqueológico, mas enfrenta desafios significativos em termos de preservação e desenvolvimento sustentável. O reconhecimento e o apoio adequados são essenciais para proteger esses recursos para as gerações futuras.

2.2. PLANALTO CENTRAL: UM CONVITE À OCUPAÇÃO HUMANA ACERCA DE 12.000 ANOS (A.C.)

O Planalto Central do Brasil, embora comumente associado ao Distrito Federal, abrange uma vasta área do país e tem registros de ocupação humana que remontam a 12 mil anos a.C., período este, marcado pela transição do Pleistoceno para o Holoceno (Betran, 1994). Durante essa transição a geomorfologia e o Sistema Biogeográfico dos Cerrados foram fundamentais no favorecimento da ocupação humana e difusão cultural. Esse sistema conecta-se, através de corredores hidrográficos e abrange os Estados de Goiás, Tocantins,

Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal. Inclui, ainda, a parte sul de Mato Grosso, o oeste da Bahia, o oeste e norte de Minas Gerais, o sul do Maranhão e grande parte do Piauí, prolongando-se em forma de corredor, até Rondônia e, de forma disjunta, ocorre em certas áreas do Nordeste brasileiro e em parte de São Paulo (Barbosa, 1995:160).

O sistema dos Cerrados, devido à sua diversidade ambiental e recursos, facilitou a fixação de populações humanas nas áreas centrais do Brasil. As características geomorfológicas e a distribuição dos Cerrados influenciaram as rotas de migração dos primeiros povos, proporcionando abrigos naturais e recursos hídricos, de fauna e flora (Ab'Saber apud Barbosa, 1995:159). As movimentações humanas que resultaram na ocupação do Planalto Central brasileiro acerca de 12.000 anos a.C., estão relacionadas às modificações ambientais que forçaram a mediação de sistemas culturais que, por sua vez, impulsionaram as populações a encontrarem alternativas para um novo planejamento ambiental e social, visando sua sobrevivência. Nesta situação, as áreas abertas de cerrado exerceram papel importante no favorecimento da expectativa de sobrevivência e nova organização cultural, o que gerou os processos iniciais da ocupação do interior do continente. O início destas ocupações começa de forma tímida, entretanto, “(...) algum tempo depois já é possível constatar a formação de um horizonte cultural fortemente adaptado às novas condições ambientais (...)” (Barbosa, 1995:175).

2.3. O ESTADO DO GOIÁS E OS VESTÍGIOS DA DIVERSIDADE CULTURAL DOS POVOS PRETÉRITOS

A dependência das condições de tipo de fauna, flora, topografia e hidrografia, oportunizaram aos primeiros ocupantes do Planalto Central a criação de determinadas técnicas adaptativas. Como premissa, podemos considerar que a constituição cultural de distintos grupos seja associada a padrões ordenados a partir do meio, onde os grupos humanos passam a ser bem-sucedidos “por meio de alguma prática que justifique ser de interesse para ele, como a caça e coleta de recursos que o caracteriza como caçador e/ou coletor”. (Guimarães, 2011:107).

Em 1969, Valentin Calderón identificou a Tradição Itaparica na Gruta do Padre, em Petrolândia, Bahia, caracterizada pela ocupação de grutas por caçadores e pela presença de artefatos líticos específicos (Martin, 2013:172). O trabalho realizado por Pedro Ignacio Schmitz, Altair Sales Barbosa, Maria Barberi Ribeiro, Mariza de Oliveira Barbosa, Avelino Fernandes de Miranda e Ivone Veraldi em 1984, na região de Serranópolis e Caiapônia, em Goiás, acabou por identificar vestígios e artefatos que aproximam às características do que, nos anos de 1970, Calderón chamou de Tradição Itaparica, ampliando a ocorrência desta tradição pelos estados do Pernambuco, Bahia, Minas Gerais e Goiás. Schmitz (et.al.:1984:15) propõem a divisão da Tradição Itaparica em duas fases, sendo a fase Paranaíba a mais antiga, localizada entre 11.000 a 8.400 anos A.P. (revela uma cultura de caça generalizada

com artefatos líticos unifaciais) e a fase Serranópolis a mais recente, localizada entre 9.000 a 8.000 anos A.P. (mostra uma mudança para uma cultura de caça e coleta generalizada, coincidindo com uma rápida mudança climática). Aos vestígios líticos achados em Caiapônia e Serranópolis, foi atribuída a Tradição Itaparica, de fases Paranaíba e Serranópolis; já para as representações rupestres, foram atribuídas tradições distintas, conforme as suas temáticas e técnicas: Tradição Planalto e Tradição São Francisco.

Referem-se, portanto, às representações rupestres de Caiapônia e Serranópolis, respectivamente, as Tradições Planalto e São Francisco, onde, para estas tradições, Schmitz (et. al.:1984:8-9) descrevem que em Caiapônia (Tradição Planalto), as representações zoomorfas e antropomorfas indicam gestos de grande movimento, ao passo que em Serranópolis (Tradição São Francisco), o conjunto estilístico representa zoomorfos, antropomorfos e sinais, predominantemente em vermelho, e às vezes em vermelho e amarelo, além de algumas gravuras abstratas.

Ocorre que por mais que as pesquisas arqueológicas possam ter avançado em Serranópolis e em Caiapônia, concordamos com Guimarães quando ele diz que “inferir generalizações a partir, somente, dessas duas localidades pode não ser, portanto, concernente com a realidade do Estado (Goiás), que apresenta um legado de sítios arqueológicos com arte rupestre de grande diversidade” (Guimarães, 2013:86); para Prous (1992) tal riqueza e diversidade de sítios arqueológicos e representações rupestres se deve ao fato de que, durante os períodos iniciais de ocupação do Planalto Central e as subsequentes migrações, a região que hoje chamamos de Goiás, foi um território fronteiro, onde os caminhos de migração se encontravam.

Em 1977, Mendonça de Souza já havia identificado algumas alterações nas representações rupestres encontradas no Sítio Arqueológico Lapa da Pedra, em Formosa-GO, onde ocorre a inclusão de novos temas, mais abstratos, em meio às representações zoomorfas e antropomórficas, “(...) indicando uma possível mudança nos padrões culturais dos grupos que viviam nesses contextos (...) onde parece se intensificar o que Calderón chama Tradição Simbolista” (Mendonça de Souza apud Guimarães, 2013:89).

Em 2016 as pesquisas realizadas por Alfredo Palau Peña (Ecoarqueologia Brasil), Viviane Cristiane Novais Soares (Universidade de Brasília) e Edvard Dias Magalhães (Panorama Ambiental) na Caverna da Capetinga, em Formosa-GO, revelaram representações rupestres que se assemelham às apontadas por Guimarães na Lapa da Pedra, e ainda, oportunizou o achado de ferramenta lítica de plano convexo. Para Peña (et.al.:2017), estas constatações apresentam não apenas as já discutidas características da Tradição Itaparica/fase Paranaíba, como apontam para as manifestações recorrentes da Bacia do Paranã, como os povos ceramistas da fase Palma da tradição Una; os conjuntos estilísticos da Tradição Geométrica encontrados em Formosa; as três principais fases líticas propostas por Mendonça de Souza:

Cocal, mais antiga e relacionada à fase Paranaíba da Tradição Itaparica e as fases Paranã e Terra Ronca. Trata-se, portanto, de manifestações que datam desde o “Arcaico Antigo” (12.000 – 9.000 A.P.), passando pelo “Arcaico Médio” (9.000 – 4.500 A.P.), pelo “Arcaico Recente” (posterior a 4.500 A.P.) até as “culturas ceramistas”, conforme propõe Prous (1992).

2.4. FORMOSA: A TRADIÇÃO GEOMÉTRICA DO SÍTIO ARQUEOLÓGICO DOS PETROGLIFOS DO BISNAU

As discordâncias em torno das terminologias aplicadas às tradições alcançam seu ápice quando se discute a Tradição Geométrica, cuja abstração abre espaço para diversas interpretações, como por exemplo, “o que para uns é ‘tradição geométrica’, para outros é ‘esquemática’ ou até ‘astronômica’, pelo fato de certos grafismos lembrarem o sol ou as estrelas” (Martin, 2013:233). Passaremos ao largo deste debate, identificando as representações rupestres do Sítio Arqueológico dos Petroglifos do Bisnau (GO-PA-001), em Formosa-GO, conforme as definições de N. Guidon (apud Schmitz, 1984) e de Prous (1992), que sugerem unidades regionais para uma melhor compreensão, dada a grande variação entre as regiões e sua relação com diferentes evoluções culturais.

A Tradição Geométrica é caracterizada pela representação de figuras geométricas, com pouca presença de elementos figurativos como lagartos e aves, e frequentemente acompanhada de policromia. Essa tradição é identificada em várias regiões do Brasil, incluindo o Piauí, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco e Goiás. Prous destaca duas subdivisões dentro da Tradição Geométrica: uma meridional e central, abrangendo estados como Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso; e outra setentrional, conhecida como “tradição Itacoatiara”, presente em estados como Ceará, Paraíba e possivelmente Goiás. As manifestações setentrionais são encontradas em sítios próximos a rios e cachoeiras, com predominância de gravuras polidas, cupuliformes e tridáctilos. Já as manifestações meridionais estão localizadas em áreas não sujeitas a enchentes e apresentam predominância de tridáctilos e outras figuras como cupuliformes e curvilineares, além de pegadas de animais.

Os petroglifos do Bisnau, segundo o trabalho de Mendonça de Souza (et al.:1979:31), são dispersos, com sobreposições e realizados com técnica de polimento. Eles consistem principalmente em motivos abstratos, tanto geométricos quanto livres, com ocorrências realistas como pegadas de animais. Esses achados destacam a complexidade das representações rupestres e a necessidade de uma abordagem regionalizada para sua compreensão.

Na figura 1-A, temos a vista topográfica do sítio arqueológico dos Petroglifos do Bisnau, que permite uma visualização geral da superfície exposta da rocha onde se encontram as representações rupestres. Em destaque, à direita na parte inferior, na figura 1-C observamos

não apenas as descrições fornecidas por Mendonça de Souza (et al.:1979), mas também o conjunto de características que identificam as representações icônicas definidoras do Sítio Arqueológico dos Petroglifos do Bisnau como pertencentes à Tradição Geométrica. Além disso, notamos a presença significativa de elementos característicos das manifestações meridionais e centrais, juntamente com alguns elementos da Subtradição Itacoatiara, relacionados às manifestações setentrionais. Ainda no que se refere à figura 1-C, destacamos que os petroglifos do sítio arqueológico do Bisnau não possuem pigmentação, o que se vê em branco é fruto da ação dos visitantes, que riscam os sulcos, com a intenção de visualizar melhor os petroglifos. Essa ação é comum, e embora haja sinalização proibindo-a, os

visitantes mantêm tal prática, que a longo prazo, contribui para a deterioração do local. Vamos fazer esse debate mais à frente, mas optamos por manter a figura com essas marcas em branco para, de fato, ressaltar a necessidade de preservação e aplicação de políticas de controle e acompanhamento de visitaço, visando uma educaço patrimonial adequada.

A complexidade de representaçes nos Petroglifos

Fig. 1: Imagem A: vista area que apresenta a totalidade do stio arqueolgico dos Petroglifos do Bisnau, com destaque  duas regies ampliadas nas imagens B e C. Imagem B: recorte ampliado da imagem A, onde aparecem os fragmentos de rocha citados por Alfredo Mendonça de Souza (et. al. 1979:31), j descaracterizados. Imagem C: recorte ampliado da imagem A que apresenta algumas das caractersticas da Tradiço Geomtrica. Fotografia de Drone do Cerrado. Ricardo Viana de Camargo e Srgio Marcos de Souza, 2016.

do Bisnau se verifica em imagens “recorrentes”, ou seja, existem alguns petroglifos que são semelhantes aos da Tradição São Francisco (cerca de 9.000 – 8.000 anos), conforme a figura 2-A, extraída de um quadro relacional proposto por Prous. Ao compararmos a figura 2-A com as duas imagens que compõem a figura 2-B, observamos que há repetição; contudo, os petroglifos na figura 2-B são considerados mais recentes. Esta suposição é derivada da escassez de estudos sobre essa tendência, indicando que ela poderia ter surgido após as Tradições Planalto e São Francisco. Este raciocínio é apoiado pela cronologia do Sítio Lapa

Fig. 2: Imagem A, parte superior da figura: representação gráfica de pictoglyphs comuns às tradições “São Francisco” (MG/BA) e “Geométrica” de Sete Cidades, PI: a,b,c,d,e, g e h - sinais; f – propulsor; j e k – biomorfos; l – carimbo; m – mão carimbada. (PROUS, 1992: 528). Imagem B, parte inferior da figura: fotografia dos petroglifos do Sítio Arqueológico dos Petroglifos do Bisnau, comuns aos grafismos da tradição “São Francisco” (MG/BA), segundo Prous (1992,528). Fotografia de Vinícius Martins Souza, Técnico em Audiovisual do IFG Câmpus Formosa, 2017.

da Pedra, datada de aproximadamente 4.560 BP, onde predominam figuras geométricas e representações de pegadas (Guimarães, 2013:90), características que se enquadram na categoria que Prous identifica como “Arcaico Recente”, datado de após 4.500 BP, o que pode ser aproximadamente estimado como 2.550 anos atrás.

A relevância do estudo, preservação e divulgação dos Sítios Arqueológicos de Representação Rupestre em Formosa-GO é evidente tanto pelo mapeamento das tradições realizado por Prous, que indica uma confluência de Tradições nesta região, quanto pela singularidade iconográfica dos petroglifos e pictoglfos observados por Mendonça de Souza (1979), Schmitz (1984) e, posteriormente, Guimarães (2013). Esses dados evidenciam os possíveis processos de migração, produção cultural, economia, relação com a

Fig. 3: Imagem A: vista aérea do Sítio Arqueológico dos Petroglifos do Bisnau, apresentando a totalidade da área quadriculada de maior concentração de petroglifos. Imagem B: vista aérea do Sítio Arqueológico dos Petroglifos do Bisnau, com destaque na área em amarelo, o recorte utilizado em nossa pesquisa. Imagem C: ampliação da área que foi trabalhada em nossa pesquisa, com a delimitação de quadrados de 1 a 13 e de A a I, com área utilizada de 93m². Fotografias das imagens A, B e C são de Drone do Cerrado. Ricardo Viana de Camargo e Sérgio Marcos de Souza, 2016. Imagem D: print da tela do Drone onde aparecem os detalhes dos petroglifo da região de F-11 a 13 e de I-11 a 13. Fotografia de Gustavo Barriviera, 2018.

natureza, rituais e outras questões dos povos antigos que habitaram a área por volta de 12.000 anos a.C.

2.5. A IMPORTÂNCIA DO BANCO DE IMAGENS E DOS ESTUDOS ACERCA DA PRESERVAÇÃO DO SÍTIO ARQUEOLÓGICO DOS PETROGLIFOS DO BISNAU

A proposta de criar um banco de imagens virtual, acessível ao público, tem o intuito de registrar os pictoglifos e petroglifos em Formosa, servindo como referência iconográfica para estudos comparativos das Tradições de Arte Rupestre, monitoramento do desgaste ambiental e conscientização da população sobre a preservação desse patrimônio. Para atingir esse fim, nossa metodologia compreende (1) o estudo das representações rupestres nos sítios arqueológicos, (2) a seleção de áreas para captação de imagens por meio de drone e fotografia, (3) a divisão dessas áreas em quadrados para localização precisa das imagens, (4) a seleção de petroglifos para medição de largura e profundidade dos sulcos, e (5) a proposição de cálculos volumétricos para acompanhar o desgaste das imagens.

É importante ressaltar que essa metodologia pode sofrer variações e distorções quando comparada a estudos anteriores, pois não identificamos parâmetros claros para compreender o desgaste das imagens. Optamos por projeções comparativas com base em dados gerais de Mendonça de Souza et al. (1979) e Finamor Vanderlei (2000), e utilizamos imagens pontuais como referência para determinar as partes medidas. Além disso, houve diferenças

Fig. 4: Comparação realizada de uma mesma área, entre as representações gráficas de Mendonça de Souza (et.al.:1979:34), imagem A, Finamor Vanderlei (2000:484), imagem B, e a fotografia da região G-11,12 e H-11,12 (ver figura 7) de nosso trabalho. A fotografia de nosso trabalho é de Vinícius Martins Souza, Técnico em Audiovisual do IFG Câmpus Formosa, 2017.

visualmente perceptíveis entre os registros realizados por diferentes pesquisadores em épocas distintas, destacando a importância de uma abordagem mais aprofundada e precisa na preservação e estudo do patrimônio arqueológico.

A figura 3-A mostra os Petroglifos do Bisnau em uma fotografia de drone de julho de 2016. Nela, podemos observar a área total do lajedo, onde os petroglifos estão localizados, sendo que em nosso estudo selecionamos uma área aproximada de 600 m² marcada com linhas brancas.

A figura 3-B ilustra a área total quadriculada, destacando em amarelo a região selecionada para contagem dos petroglifos, abrangendo

Fig. 5: Fotografias dos petroglifos utilizados como referência para as medições, podem ser localizados na representação esquemática da figura 7. Imagem A: petroglifo localizado na área E-7 de nosso quadro. Imagem B: petroglifo Localizado na área D-3,4 e E-3,4 de nosso quadro. Imagem C: petroglifo localizado na área F-7,8 e G-7,8 de nosso quadro. Imagem D: petroglifo localizado na área G-11,12 e H-11,12 de nosso quadro. Fotografias de Vinícius Martins Souza, Técnico em Audiovisual do IFG Câmpus Formosa, 2017.

uma área de 117m², numerada de 1 a 13 da esquerda para a direita e de A à I de cima para baixo. Optamos por selecionar apenas áreas com maior concentração de petroglifos e sem ambiguidades na técnica de percussão e polimento, resultando em uma área reduzida de 93m², onde foram contabilizados 130 petroglifos. Essa seleção foi motivada pela falta de instrumentos adequados para avaliar marcas ambíguas e pela consideração de conjuntos de imagens complexas como uma única unidade, enquanto imagens isoladas também foram contadas como unidades. Embora essa abordagem possa influenciar no número de petroglifos identificados, não afeta os cálculos, pois priorizamos imagens claramente “separadas” de grupos.

A figura 3-C retrata a área específica selecionada para estudo. A maioria dos petroglifos não é visível nesta foto, sendo apenas os marcados com giz branco. No entanto, todas as imagens foram adequadamente registradas pelo drone a alturas variando de 2 a 5 metros, permitindo a criação de um “mosaico” abrangendo todo o conjunto, conforme mostrado na figura 3-D, que destaca o corte das imagens do drone correspondentes à área F-11 a 13 e I-11 a 13. Nesta representação, as imagens são apresentadas como capturas de tela para evidenciar a orientação espacial e a altitude.

Após o levantamento fotográfico com Drone, foram selecionadas imagens para medição, baseando-se em registros de Mendonça de Souza (et al.:1979) e Finamor Vanderlei (2000). Esses registros serão analisados posteriormente não apenas como representações de períodos distintos, mas também como diferentes percepções.

Fig. 6: Comparação realizada de um mesmo petroglifo entre as representações gráficas de Mendonça de Souza (et.al.:1979:36), imagem A, Finamor Vanderlei (2000:485), imagem B e a fotografia da mesma região em 2018, imagem C. Fotografia de Edson Rodrigo Borges, 2018.

Tanto Finamor Vanderlei quanto Mendonça de Souza interpretaram de forma distinta o que deveria ser registrado. Na figura 4, temos as representações de Mendonça de Souza (et al.:1979:34) como “A”, as de Finamor Vanderlei (2000:484) como “B”, e nossas fotografias de 2017 como “C”. As imagens A e B da figura 4 revelam diferenças representacionais, não condizentes com os petroglifos na imagem C da figura 4. Isso reforça a necessidade de um estudo mais aprofundado do Sítio Arqueológico dos Petroglifos do Bisnau. Não está claro se as discrepâncias são “percepções” dos autores ou resultam de perdas nas gravuras. A imagem C, fotografada a 3m de altura, oferece representações ausentes nas imagens A e B, sem margem para distorções de perspectiva. A figura 5, composta pelas imagens A, B, C e D, exhibe os petroglifos utilizados como referência para nossa amostragem de medição, junto à sua localização dentro de nossa demarcação, a posição e a orientação espacial podem ser verificadas na figura 3-C.

Para as medições, empregamos trena e paquímetros, enfocando principalmente a profundidade e largura dos sulcos, visando a futura avaliação do desgaste das imagens. Utilizamos os dados de Mendonça de Souza (et al.: 1979:31) como referência, com profundidade variando de 0,5 a 1,5 cm (média de 1 cm) e largura de 1,5 a 5,0 cm (média de 3,25 cm). Em 1979, identificaram-se 375 petroglifos no lajedo, avaliando-se 100 imagens, mas não houve a identificação de quais imagens foram utilizadas, restando apenas uma aproximação para o que foi feito em 1979. Nossas medidas registraram variação de profundidade (0,1 a 1,4 cm; média de 0,445 cm) e largura (0,3 a 3,0 cm; média de 1,13 cm).

Entendemos que isso geraria, por exemplo, um desgaste de aproximadamente 56% para a profundidade dos sulcos, e de aproximadamente 65% para as larguras, o que, na prática, poderia vir a ser realidade, se pensarmos na grande diferença existente entre uma representação realizada por Mendonça de Souza (et.al.:1979:36), Finamor Vanderlei (2000:485) e o registro fotográfico, do mesmo petroglifo, em 2018, conforme mostra a figura 6, imagens A, B e C. O desenho constante na figura 6, imagem A, que está circulado em vermelho é uma representação feita em 1979 por Mendonça de Souza, entretanto, a representação realizada por Finamor Vanderlei em 2000, esta imagem não aparece. Ao comparar essa área representada, com o petroglifo atualmente (figura 6, imagem C) percebemos duas possibilidades principais: a) em 1979 esta imagem estava em perfeitas condições, e sofreu o desgaste que apresentamos, entre 56 e 65%, a ponto, inclusive, de não ter sido considerado por Finamor Vanderlei em 2000; ou, b) a imagem já estava desgastada e sua representação, digamos, como uma “ave” foi uma percepção dos pesquisadores em 1979, e por isso, Finamor Vanderlei não considerou em seu trabalho, em 2000.

Diante desta situação, onde não temos como validar as medições anteriores, recorreremos à colaboração do professor de matemática Pablo Vandré Jacob Furlan, do IFG Câmpus Formosa, para propor um cálculo de volume baseado em integral dupla, visando uma análise mais abrangente e gerando dados atualizados que poderão ser verificados no futuro.

Adotou-se uma abordagem matemática, assumindo fórmulas de circunferência e linear para traços similares nos petroglifos. As profundidades e larguras iniciais foram baseadas nas médias de Mendonça de Souza (et al.:1979), enquanto as finais foram calculadas a partir dos dados de 2018, proporcionando uma análise mais específica e atualizada do desgaste das imagens.

Aplicamos o cálculo volumétrico de duas maneiras: (1) num primeiro momento, utilizando os dados de 1979, que não podem ser aplicáveis à um petroglifo específico, mas que pode nos ajudar numa projeção geral, onde tivemos como resultado uma diferença aproximada de $32,1\text{cm}^3$ entre 1979 e 2018, para os petroglifos. O que pode ser entendido, também, como 15,21% de desgaste em 39 anos; (2) no segundo momento, aplicamos os cálculos aos petroglifos que foram medidos e utilizados como guias para a elaboração da fórmula, figura 5, imagens A e B; para a figura 5-A, tivemos como resultado que em 1979 o volume aproximado era $485,3\text{cm}^3$, e em 2018 o volume aproximado é $949,9\text{cm}^3$, uma diferença de $-464,59\text{cm}^3$ (95,7%). Para a figura 5-B, a circunferência maior, temos que em 1979 o volume aproximado era $379,5\text{cm}^3$ e em 2018 o volume aproximado é de $183,8\text{cm}^3$, o que nos dá uma diferença de $195,7\text{cm}^3$ (51,56%). Compreendemos que estes cálculos volumétricos servirão de base para novas referências quanto aos registros dos petroglifos do Bisnau, e que, possivelmente, ajudarão num melhor monitoramento do sítio arqueológico.

Um último exemplo da necessidade de preservação, estudo e acompanhamento deste sítio (e dos outros) é o relato feito por Mendonça de Souza (et.al.:1979:31), acerca da disposição de um conjunto de rochas que se deslocaram no lajedo: em sua parte mais baixa, uma grande lâmina de rocha, com espessura de 60 centímetros, soltou-se e fracionou-se, originando blocos paralelepipedais, que, atualmente, encontram-se dispostos em semicírculo, formando como que um “anfiteatro” voltado para as sinalizações. A formação ao qual Mendonça de Souza se referiu pode ser vista hoje desconfigurada, conforme a figura 1, imagem B: completamente descaracterizada, notadamente por ação da água da chuva, que promove o deslizamento dos blocos, quanto pela ação humana, que apresenta indícios de movimentação proposital.

O banco de imagens desenvolvido pelo projeto de pesquisa (PIBIC-EM) intitulado Iconografia das Tradições: um estudo acerca da arte rupestre formosense – Parte I, pode ser acessado pelo link <https://arqueologiaformosa.blogspot.com/>; onde constam todas as informações levantadas ao longo da pesquisa. A proposta é um banco de imagens não apenas para que haja um registro visual dos petroglifos do Bisnau, mas para que possa haver o interesse da comunidade arqueológica e população, no estudo, na divulgação e no investimento à preservação do patrimônio, onde o poder público possa assumir, também, a responsabilidade, objetivando assim, que a impossibilidade de se explicar um fenômeno, não seja um fator que inviabilize seu estudo, ao contrário, somente com um sério trabalho de prospecção, datação, levantamento bibliográfico é que poderemos criar novos paradigmas

que nos auxilie a superar antigos modelos e estabelecer novas perspectivas e reflexões; pois, “ênfatizar o que há de diferente em um determinado contexto pode ser um modo muito eficiente de promover a sua gestão, do ponto de vista turístico” (Guimarães, 2013:99).

3. ICONOGRAFIA DAS TRADIÇÕES - PARTE II

3.1. BANCO DE IMAGENS: PROTEGENDO OS PETROGLIFOS DO BISNAU PARA AS GERAÇÕES FUTURAS

A Parte I do projeto “Iconografia das Tradições: um estudo acerca da arte rupestre formosense com vistas à criação de um banco de imagens”; dedicou-se à pesquisa dos sistemas de ocupação dos primeiros povos que habitaram o Planalto Central, acerca de 12 mil anos (a.C.) (Bertran, 1994). Esse procedimento foi fundamental para entendermos a singularidade dos petroglifos do Bisnau, e a necessidade de seu registro fotográfico, já que pudemos verificar que a região hoje chamada de Goiás foi uma área comum de passagem dos diferentes povos que ocuparam o Planalto Central brasileiro, ocasionando, portanto, o registro de diversas culturas contemporâneas, ou não, entre si.

Daquela pesquisa em 2017, o que nos levou à proposição da Parte II em 2018, foram duas constatações: 1. Verificamos uma escassez bibliográfica que trate dos petroglifos do Bisnau de forma mais profunda, talvez por serem parte de uma controversa Tradição Geométrica; ou, talvez por não haver registro de outros vestígios líticos nas imediações que ajudem a aproximar uma datação mais precisa; 2. Verificamos uma divergência entre os esquemas gráficos (figuras 4 e 6) registrados por Alfredo A. C. Mendonça de Souza (et. al.:1979) e Adriana Finamor Vanderlei (2000), o que nos colocou questões como: teriam Mendonça de Souza (et.al.:1979) feito o registro fiel daquilo que viram em 1979, ou teriam eles projetado os traços, conforme lhes fora entendido na época? Por qual razão, diferentemente da primeira grande expedição em 1979, Finamor Vanderlei, em 2000, não registrou a mesma figura? Teria passado despercebida, dado o seu estado de conservação, ou a pesquisadora não a reconheceu como um petroglifo? Teria o tempo destruído a figura registrada nos anos 70, restando hoje apenas a deteriorada memória superficial desta figura? O que poderia ser feito para ajudar na preservação destes petroglifos?

Na perspectiva de contribuir em alguma medida para a construção de respostas a estas perguntas, a Parte II do Projeto Iconografia das Tradições propôs o aprofundamento da aplicação dos cálculos volumétricos para o acompanhamento do processo de degradação dos petroglifos; isto, em associação com o registro visual dos pontos mensurados a partir da própria figura, apresentando sua localização e sua orientação espacial dentro do sítio arqueológico.

Fig. 7: Imagem A: representação esquemática da área dos petroglifos estudados. Crédito do desenho esquemático para o Prof. Edson Rodrigo Borges, novembro de 2018; Imagem B: localização esquemática dos petroglifos mensurados, em amarelo. Crédito do desenho esquemático para o Prof. Edson Rodrigo Borges, novembro de 2018.

Representação esquemática da área dos petroglifos estudados

Representação esquemática da área dos petroglifos estudados.
Crédito do desenho esquemático para Edson Rodrigo Borges, 2018.

Localização esquemática dos petroglifos mensurados

Localização no lajedo: -15.309187, -47.118695
Representação esquemática da área dos petroglifos mensurados, em destaque.
Crédito do desenho esquemático para Edson Rodrigo Borges, 2018.

Apesar das diversas técnicas disponíveis, como radares, scanners, lasers, Georreferenciamento e Sistema de Informação Geográfica (SIG) utilizando satélites para criar modelos 3D, ortofotos e reproduções em escala natural, destacamos que nosso projeto trata de uma pesquisa de iniciação científica para estudantes do ensino médio, e não conta com financiamento financeiro, excetuando a bolsa para o/a discente, desta forma, limitamo-nos à utilização de equipamentos mais acessíveis e também, menos precisos. Em nossa abordagem, além do registro visual dos petroglifos, também incluiu a apresentação de suas medidas e localização em relação à superfície do lajedo. Para isso, dividimos o trabalho em três etapas principais:

A primeira etapa envolveu a captação completa do sítio arqueológico, conforme ilustrado na figura 1, imagem A. Estabelecemos a localização e a orientação espacial do sítio arqueológico, utilizando o Google Earth como referência. Selecionamos a área de maior concentração

Fig. 3: Imagem A: vista aérea do Sítio Arqueológico dos Petroglifos do Bisnau, apresentando a totalidade da área quadriculada de maior concentração de petroglifos. Imagem B: vista aérea do Sítio Arqueológico dos Petroglifos do Bisnau, com destaque na área em amarelo, o recorte utilizado em nossa pesquisa. Imagem C: ampliação da área que foi trabalhada em nossa pesquisa, com a delimitação de quadrados de 1 a 13 e de A a I, com área utilizada de 93m². Fotografias das imagens A, B e C são de Drone do Cerrado. Ricardo Viana de Camargo e Sérgio Marcos de Souza, 2016. Imagem D: print da tela do Drone onde aparecem os detalhes dos petroglifos da região de F-11 a 13 e de I-11 a 13. Fotografia de Gustavo Barriviera, 2018.

dos petroglifos, dividindo-a em quadrados de 1m² com o uso de barbantes. Essa área foi fotografada por drone e digitalizada, conforme mostrado na figura 3, imagem B. Dentro dessa área, selecionamos um recorte específico para trabalhar, indicado em amarelo. Utilizando os modelos fotográficos, elaboramos um esquema gráfico mostrando a localização dos petroglifos dentro da área selecionada, como ilustrado na figura 7, imagem A, facilitando a visualização do conjunto dos petroglifos.

Na segunda etapa da captação de imagens, procedemos com o trabalho de medição, selecionando 6 petroglifos com base em duas características distintas: 1. aqueles que estavam perfeitamente visíveis e relativamente protegidos da ação do tempo; 2. aqueles que já não estavam tão visíveis e encontravam-se em áreas mais suscetíveis à ação do tempo, como exposição às águas fluviais e pluviais. Desta forma, escolhemos 6 petroglifos, como indicado na figura 7, imagem B (em amarelo), e os fotografamos conforme as medidas que tomamos (conjunto de imagens da figura 8). As medidas foram realizadas utilizando régulas quadriláteras para delimitar o petroglifo selecionado e fornecer pontos de referência. Em seguida, utilizando esquadro, trena a laser, régua e paquímetro, selecionamos partes dos petroglifos para efetuar as medições principais de profundidade e largura dos sulcos, conforme ilustrado no conjunto de imagens da figura 8.

Fig. 3: Prancha com as medidas do petroglifo localizado no quadrante A10 do desenho esquemático retirado do Sítio Arqueológico dos Petroglifos do Bisnau. Crédito da imagem Edson Rodrigo Borges, 2019.

Além disso, na figura 8, imagem A, é possível identificar a totalidade da área que foi quadriculada, com destaque na área E4/F4 em vermelho, onde está localizada uma circunferência com um círculo concêntrico menor, de onde partem 8 raios em direção ao círculo maior, semelhante a um aro de bicicleta. Essa localização é evidenciada na figura 7-B, destacada em amarelo.

A terceira fase do processo de criação do banco de imagens contou com a colaboração externa e voluntária da Turismóloga Katiely França Andrade de Paiva, que nos auxiliou na elaboração do blog destinado à montagem do banco de imagens. Utilizamos a plataforma gratuita de blogs do Google, o BLOGGER, onde o banco de imagens Arqueologia Formosa pode ser acessado através do link <http://arqueologiaformosa.blogspot.com.br>. A escolha pelo blog foi motivada por diversas razões, sendo uma das principais a gratuidade da hospedagem, que contribui de alguma forma para garantir a permanência do nome e do banco de imagens. Optamos por utilizar o tema “marca d’água” e criamos nove páginas estáticas que apresentam o conteúdo do projeto, incluindo: Página Inicial, O Projeto Iconografia, O Sítio Arqueológico, A Arte Rupestre, Banco de Imagens, Relatórios, Agradecimentos, Bibliografia e Contato. O conteúdo divulgado no blog abrange os projetos realizados entre 2017 e 2023, com planos de expansão para incluir outros sítios da região, enriquecendo ainda mais as informações disponíveis.

Em relação às medidas dos petroglifos, nossas fontes se limitaram à pesquisa conduzida por Mendonça de Souza em 1979. Nesse estudo, foram apresentadas medições de largura e profundidade, mas sem especificar a origem dessas medidas, o que pode levar a uma variação significativa, não refletindo com precisão as medidas atuais dos petroglifos.

Por exemplo, ao compararmos as medidas de nossa pesquisa com as de Mendonça de Souza (et al.:1979:31), observamos que, dos 375 petroglifos registrados em 1979, 100 foram utilizados na amostragem sem identificação específica. As medições coletadas variaram de 0,5 a 1,5 cm para a profundidade (média de 1,0 cm) e de 1,5 a 5,0 cm para a largura (média de 3,25 cm). Em nossa pesquisa, encontramos medidas de 0,1 a 1,4 cm para a profundidade (média de 0,445 cm) e de 0,3 a 3,0 cm para a largura (média de 1,13 cm), com cerca de 100 petroglifos na amostragem. Essa discrepância resulta em um desgaste aproximado de 65% para a largura e 56% para a profundidade dos sulcos ao longo do tempo. Diante desses dados, surgem duas questões principais: se a proporção de desgaste for válida, em até 40 anos não restará nenhum petroglifo no sítio arqueológico do Bisnau; caso a proporção esteja incorreta, é crucial estabelecer registros mais acessíveis para monitorar o desgaste no sítio arqueológico. Em ambos os casos, medidas de preservação das imagens são necessárias.

Em nossa pesquisa inicial, realizada entre 2017 e 2018, buscamos uma metodologia para medir os petroglifos que proporcionasse resultados mais próximos da realidade do sítio arqueológico do Bisnau. Contamos com a colaboração do professor de matemática Pablo

Vandré Jacob Furlan, do IFG Câmpus Formosa, que nos auxiliou na aplicação de cálculos de volume baseados em integrais duplas, utilizando medidas consistentes de um ponto fixo. Os resultados fornecem estimativas mais precisas do volume das imagens, permitindo um melhor acompanhamento de possíveis desgastes nos petroglifos. Não abordaremos os cálculos, pois já foram apresentados na Parte I do projeto, disponível no blog (<https://arqueologiaformosa.blogspot.com/p/relatorios.html>). Em vez disso, fornecemos uma descrição mais detalhada das medições e melhores referências para futuros registros, enriquecendo e atualizando os dados anteriores.

Na figura 9, apresentamos o resultado de nossa abordagem de medição, mostrando o petroglifo, os pontos de medida, sua orientação espacial e sua localização no sítio arqueológico. Ao comparar com as figuras 7 ou 8, é possível localizar o setor onde o petroglifo da figura 9 está situado. Essa abordagem complementa os dados coletados em nossa pesquisa anterior, que incluíam apenas alguns pontos de referência de medidas, sem proporcionar parâmetros para uma nova medição no mesmo local.

O projeto “Iconografia das Tradições - Parte II” aprofunda os resultados do anterior (Parte I), ampliando dados e procedimentos no blog Arqueologia Formosa. Destacamos a relevância da pesquisa em Formosa-GO, visando à conscientização e preservação destes locais. Planejamos expandir o banco de imagens, incluindo georreferenciamento, SIG, mapeamentos 3D, fotogrametria e museus virtuais. Propomos a Parte III do projeto, focando em imagens virtuais para interação com o sítio arqueológico dos Petroglifos do Bisnau, o que evitaria o acesso indiscriminado e mantém sua integridade física. Esta proposta será detalhada a seguir.

4. ICONOGRAFIA DAS TRADIÇÕES - PARTE III

4.1. FOTOGRAMETRIA E A GERAÇÃO DE MODELOS 3D

Até aqui, destacamos a significância histórica e cultural do sítio arqueológico dos Petroglifos do Bisnau, que abriga um dos maiores conjuntos de petroglifos do Brasil. Estas representações iconográficas de diversas culturas, sobrepostas ao longo do tempo, são de extrema importância. Contudo, os Petroglifos do Bisnau estão sofrendo danos devido ao tempo e à visitação indiscriminada. Com o objetivo de preservar esse local, propomos o projeto de pesquisa “Iconografia das Tradições: uma análise da arte rupestre em Formosa para a criação de um banco de imagens – Parte III”. O foco é desenvolver um ambiente virtual em 3D que permita a visita remota ao sítio, evitando o contato direto. Essa iniciativa não só amplia o acesso ao local, facilitando a divulgação para turistas e pesquisadores, mas também evita danos futuros ao patrimônio. O ambiente virtual está disponível no blog Arqueologia Formosa, onde você pode encontrar os resultados das partes I e II do projeto “Iconografia das Tradições” através do link <http://arqueologiaformosa.blogspot.com/>.

Fig. 3: As imagens A e B são prints dos modelos interativos 3D, criados a partir de registros fotográficos de 2019. Na imagem A foram utilizadas fotografias de João Paulo Lopes da Cunha e na imagem B foram utilizadas fotografias de Gustavo Barriviera. As imagens C e D são recortes ampliados da imagem B. Os modelos 3D foram gerados por Paulo Rodrigo Simões em 2023. As imagens E, F, G, H e I são os prints da tela do computador durante a simulação das etapas para a construção de um modelo 3D utilizando o software 3DF Zephyr Free 7.013. Respectivamente, as imagens são: E – o alinhamento das fotos, F – a geração de uma nuvem de pontos, G – geração de uma malha triangular, H – geração de textura fotográfica, I – geração de modelo digital de elevação e J – geração de mosaico de ortofotos. As imagens K, L e M são prints retirados do arquivo pessoal do autor, referem-se ao ambiente virtual interativo em terceira pessoa gerado a partir das fotografias de João Paulo Lopes da Cunha (2018) – Os modelos 3D foram gerados por Paulo Rodrigo Simões em 2023. Respectivamente, as imagens são: E – o alinhamento das fotos, F – a geração de uma nuvem de pontos, G – geração de uma malha triangular, H – geração de textura fotográfica, I – geração de modelo digital de elevação e J – geração de mosaico de ortofotos. As imagens K, L e M são prints retirados do arquivo pessoal do autor, referem-se ao ambiente virtual interativo em terceira pessoa gerado a partir das fotografias de João Paulo Lopes da Cunha (2018) – Os modelos 3D foram gerados por Paulo Rodrigo Simões em 2023. de 93m². Fotografias das imagens A, B e C são de Drone do Cerrado. Ricardo Viana de Camargo e Sérgio Marcos de Souza, 2016. Imagem D: print da tela do Drone onde aparecem os detalhes dos petroglifos da região de F-11 a 13 e de I-11 a 13. Fotografia de Gustavo Barriviera, 2018.

Para a realização do ambiente virtual 3D em nosso projeto, adotamos a técnica de fotogrametria digital. De acordo com a American Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ASPRS), a fotogrametria digital é definida como a “arte, ciência e tecnologia da obtenção de informações confiáveis sobre os objetos físicos e o meio ambiente através de processos de gravação, mediação e interpretação de imagens fotográficas e padrões da energia eletromagnética radiante e outros fenômenos” (Arruda, 2013:54). Esta técnica consiste em capturar medidas a partir de fotografias, visando calcular as posições relativas dos pontos em uma superfície. Portanto, a fotogrametria é uma prática tão antiga quanto a própria fotografia. Hoje é possível utilizar softwares gratuitos para a geração dos cálculos e montagem dos modelos 3D, como por exemplo, o Open Drone Map ou o 3DF Zephyr Free, que apresentam algumas limitações se comparados às versões pagas disponíveis no mercado, mas que, ainda assim, possibilitam uma grande margem para a realização de trabalhos com bastante qualidade. Os softwares disponíveis são capazes de gerar, por exemplo, arquivos em PDF com imagens/modelos em 3D que podem ser rotacionados, o que favorece em muito a divulgação on-line de material educacional e científico.

Acreditamos na importância da acessibilidade a ferramentas digitais que possibilitam registros não apenas realistas, mas também interativos, para a preservação do patrimônio histórico e cultural da arte rupestre. Essas ferramentas têm a capacidade de criar registros miméticos das condições atuais dos Petroglifos do Bisnau, gerando modelos 3D digitais que podem ser manipulados pelos visitantes, proporcionando uma compreensão mais tangível dos petroglifos presentes no local, em comparação com a simples fotografia. Além disso, reconhecemos que tais registros são fundamentais para pesquisadores interessados em aprofundar seu conhecimento sobre os Petroglifos do Bisnau. Eles também podem ser utilizados para criar modelos para impressão em 3D, possibilitando a construção de miniaturas ou réplicas em tamanho real dos petroglifos.

4.2. CAPTAÇÃO DE IMAGENS E GERAÇÃO DOS MODELOS 3D DOS PETROGLIFOS DO BISNAU

Para a captação das imagens, contamos com a colaboração em parceria da Zenit Aerospace, empresa júnior fundada em 2014, formada por estudantes do curso de Engenharia Aeroespacial da Universidade de Brasília, representada pelas discentes Ana Carolina Nunes Pereira, Maria Eliza Brás Braga e Renata Quadros Kurzawa, que fizeram vídeos e fotografias dos Petroglifos do Bisnau; entretanto, o processo de geração de modelos fotogramétricos do sítio arqueológico foi realizado com conjuntos de fotos de drones captadas em 2018 por Gustavo Barriviera (parte II da pesquisa) e em 2019 por Joao Paulo Lopes da Cunha, para a sua pesquisa de mestrado intitulada Mapeamento cadastral de sítios arqueológicos com uso de dados remotamente adquiridos – um exemplo do mapeamento de petroglifos do sítio arqueológico do Bisnau. O pós-processamento das imagens foi realizado em parceria

com o historiador e espeleólogo Paulo Rodrigo Simões, que gerou os modelos 3D. As imagens captadas pela Zenit Aerospace fazem parte do recorte preestabelecido pelo projeto, delimitado em uma área de grande concentração de petroglifos, como pode ser observado na figura 3-B, destacada em amarelo. Os recortes realizados pela Zenit Aerospace estão representados na figura 3-C e estão disponíveis integralmente, juntamente com os vídeos, no blog Arqueologia Formosa (<https://arqueologiaformosa.blogspot.com/>).

As imagens captadas por Gustavo Barriviera e João Paulo Lopes da Cunha foram pós-processadas pelo colaborador externo Paulo Rodrigo Simões utilizando o software Agisoft Metashape 1.8.3, em um PC com processador Intel i9, placa de vídeo Nvidia GTX 1660 Super, 128GB de memória RAM e SSD de 480 GB. Na figura 10, imagens A e B, estão representados os mesmos elementos presentes nas figuras 3-B e 3-C, porém, com as possibilidades proporcionadas pelos modelos 3D, é possível ampliar (sem perda de resolução) e rotacionar as imagens geradas, oferecendo uma percepção não apenas da superfície do local, mas também de sua tridimensionalidade.

Na figura 10, são apresentados os modelos tridimensionais gerados no Agisoft Metashape, os quais foram disponibilizados no repositório de modelos 3D Sketchfab (<https://skfb.ly/oIrwC>, <https://skfb.ly/oIrr7>, <https://skfb.ly/oItmM>) e podem ser acessados em desktop, laptop, smartphone e até mesmo por óculos de realidade virtual (Rift2, Quest2), juntamente com uma função de RV do Sketchfab disponível em cada modelo. Os três arquivos disponibilizados podem ser baixados diretamente na página do Sketchfab e podem ser manipulados em softwares livres como o Cloud Compare ou o Meshlab, sendo acessíveis também no blog Arqueologia Formosa. Para a realização dos modelos 3D, é necessário que os grupos de fotografias se sobreponham em pelo menos 70%, a fim de estabelecer pontos de referência. Após a captura das imagens a serem utilizadas, o próprio software realiza o processo de sobreposição das imagens, passando por 6 etapas até que o modelo esteja pronto. Na figura 10, imagens de E até J, é possível visualizar o processo de construção de um modelo 3D elaborado pelo software 3DF Zephyr Free 7.013. O processo ilustrado na figura 10, imagens de E a J perpassa por: E – o alinhamento das fotos, F – a geração de uma nuvem de pontos, G – geração de uma malha triangular, H – geração de textura fotográfica, I – geração de modelo digital de elevação e J – geração de mosaico de ortofotos.

Os modelos 3D gerados são interessantes, pois viabilizam o estudo dos petroglifos de forma não invasiva, permitindo um acompanhamento mais próximo de seu estado de preservação. Outros elementos, como anaglifos (modelos 3D estáticos) que simulam a tridimensionalidade, podem ser criados e utilizados por meio de óculos simples de filtros vermelho e azul. Esse recurso é uma possibilidade viável para o ensino sobre o sítio arqueológico dos Petroglifos do Bisnau, considerando seu baixo custo e a criação de um ambiente lúdico para visitação.

Ao associar as tecnologias de fotogrametria e modelos ortogonais, é plausível gerar modelos digitais de elevação georreferenciado e em escala, sendo possível extrair informações métricas dos grafismos como comprimentos e larguras. Fizemos uma experiência (fazemos uma referência a essa experimentação, pois, nosso equipamento não possuía tecnologia de georreferenciamento, portanto, as medidas que são apresentadas nos modelos 3D de primeira e terceira pessoa, não devem ser consideradas para fins de pesquisa.) com essa possibilidade, a fim de pensar novas proposições e, como podemos ver nos prints da figura 10, imagens K, L e M, os resultados ainda que experimentais são relevantes, pois, permitem não apenas a geração de um modelo 3D, como também, possibilitam a criação de um ambiente virtual para visitação do sítio arqueológico, a exemplo dos museus virtuais e outros ambientes imersivos.

O print da figura 10, imagens K, L e M se refere a uma experimentação feita com os modelos 3D, que foram inseridos na plataforma de jogos Unreal Engine 5.1.1 para a geração de visitas virtuais em primeira e em terceira pessoas, gerando um produto que pode ser disponibilizado através de um link de acesso ao Google Drive e é utilizado a partir de um arquivo executável, não necessitando realizar a instalação dos arquivos. A manipulação do avatar pode ser feita via teclado através das teclas WASD mais o mouse ou através de controle do XBOX ONE. No futuro, por exemplo, a visitação ao sítio arqueológico do Petroglifos do Bisnau pode ser realizada por meio do vídeo game, ou mesmo, utilizado como recurso em salas de aula ou por pesquisadores que estejam distantes.

5. PROPOSIÇÕES E DESDOBRAMENTOS

Ao longo deste trabalho, exploramos a importância das representações rupestres como elementos fundamentais da comunicação e disseminação de ideias dos povos pré-históricos. Destacamos as distintas manifestações de arte rupestre existentes no país, ressaltando as diferenças culturais dos grupos que habitaram o Planalto Central ao longo da transição do Pleistoceno para o Holoceno. Propomos a criação de um banco de imagens para registrar e preservar o patrimônio arqueológico, incentivando o interesse da comunidade e do poder público na sua proteção. Com o projeto de pesquisa Iconografia das Tradições, visamos ampliar os dados disponíveis e promover a preservação dos sítios arqueológicos em Formosa, utilizando tecnologias como fotogrametria e modelos 3D para criar ambientes virtuais de visitação. Reconhecemos que os resultados alcançados até o momento são apenas uma entre as múltiplas possibilidades de preservação e divulgação do sítio arqueológico dos Petroglifos do Bisnau, e que novas abordagens e experimentações serão necessárias para aprofundar nosso entendimento e promover uma gestão eficiente desse importante patrimônio histórico e cultural.

BIBLIOGRAFÍA

- ARRUDA, José Nildo Frutuoso de. Potencialidades e limitações dos produtos de sensoriamento remoto para o processo de ensino-aprendizagem de geografia no Ensino Fundamental II. Disponível em: < <https://repositorio.ufpb.br/jspui/bitstream/tede/5819/1/arquivototal.pdf>>. Acesso em 30 de junho de 2022.
- BARBOSA, A. S. Peregrinos do cerrado. *Rev. Do Museu de Arqueologia e Etnologia*, v. 5, 159-193, 1995, São Paulo, SP.
- BERTRAN, Paulo. *História da Terra e do Homem do Planalto Central*. Brasília: Solo editores, 1994.
- CUNHA, João Paulo Lopes da. Mapeamento cadastral de sítios arqueológicos com uso de dados remotamente adquiridos – um exemplo do mapeamento de petroglifos do sítio arqueológico do Bisnau. João Paulo Lopes da Cunha; orientador Edilson de Souza Bias. – UnB. Brasília, 2018. Disponível em <https://repositorio.unb.br/handle/10482/34299> Acesso em 30 de junho de 2022.
- FINAMOR VANDERLEI, A. Étude et analyse comparative de l'art rupestre dans la region est de l'étate de Goiás, Brésil. Paris IV, Sorbonne. Volume 1 et 2. Paris, 2000.
- FISCHER, Ernst. *A necessidade da Arte*. Tradução: Leonardo Konder; 9. ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2002.
- GUIMARÃES, Santiago Wolnei F. O sítio Lapa da Pedra como uma referência para a diversidade da arte rupestre do Goiás. In *Revista Tecnologia e Ambiente, Dossiê IX Jornadas de Arqueologia Iberoamericana e I Jornada Arqueologia Transatlântica*, v. 19, n. 1, 2013, Criciúma, Santa Catarina. ISSN 1413-8131.
- GUIMARÃES, Santiago Wolnei F. Ocupação caçadora e coletora no Planalto Central Brasileiro. In *Revista Tecnologia e Ambiente, Dossiê Arqueologia, Ambiente e Patrimônio*, v. 17, n. 1, 2011, Criciúma, Santa Catarina. ISSN 1413-8131.
- MARTIN, G.. *Pré-História do Nordeste do Brasil*. 5.ed. Recife: Ed.universitária da UFPE, 2013.
- MENDONÇA DE SOUZA, Alfredo A. C., SIMONSEN, Iluska, MENDONÇA DE SOUZA, Maria A. C., OLIVEIRA, Acary de Passos, MENDONÇA DE SOUZA, Sheila F, SOARES, Nilce G. *Projeto Bacia do Paranã II: petroglifos da Chapada dos Veadeiros – Goiás*. Universidade Federal de Goiás, Museu Antropológico, 1979.
- MOURA, Luís C. R. H., OLIVEIRA, Lorrana L. Que pinturas são essas? (Re)descobrimo e divulgando a importância da memória da pré-história em Formosa (GO). Relatório de Iniciação Científica – PIBIC-EM, Instituto Federal de Educação, Goiás, realizado de 2011 a 2012. Disponível em: <<http://www.ifg.edu.br/component/content/article/78-ifg/campus/formosa/1197-projetos-de-pesquisa-formosa?showall=&start=2>>. Acesso em 17 de fevereiro 2017.

- PEÑA, A.P.; SOARES, V.C.; MAGALHÃES, E. D.. Achado de ferramenta lítica plano convexo no interior da caverna Toca da Onça da Capitinga, Formosa-Goiás. In: RASTEIRO, M.A.; TEIXEIRA-SILVA, C.M.; LACERDA, S.G. (orgs.) CONGRESSO BRASILEIRO DE ESPELEOLOGIA, 34, 2017. Ouro Preto. Anais... Campinas: SBE, 2017. P.537-554. Disponível em: <http://www.cavernas.org.br/anais34cbe/34cbe_537-545.pdf>. Acesso em 16 de julho de 2018.
- PROUS, Andrés. Arqueologia brasileira. Brasília, DF: Editora Universidade de Brasília, 1992.
- RIBEIRO, K. A. Contribuição ao estudo da arte rupestre na região do planalto central do Brasil: a Pedra do Bisnau. 158-188. In Ensaio da Paisagem: métodos de análise – Volume II. 260p. 2018. Org.: Valmir Manoel Mendes Junior, Willian Carboni Viana, Francesco Garbasi. Disponível em: <https://www.academia.edu/40295438/Artigo_Contribui%C3%A7%C3%A3o_ao_estudo_da_arte_rupestre_na_regi%C3%A3o_do_planalto_central_do_Brasil_a_Pedra_do_Bisnau>. Acesso em 05 de março de 2024.
- SCHMITZ, P.I., BARBOSA, A.S., RIBEIRO, M.B., VERARDI, I.. A arte rupestre no centro do Brasil: pinturas e gravuras da pré-história de Goiás e oeste da Bahia. Instituto Anchieta de Pesquisas, UNISINOS, São Leopoldo, RS, Brasil, 1984.